

ANALYSIS OF ASYMMETRIC ENCRYPTION ALGORITHMS

Aytanov Anvar

Nukus branch of Tashkent University of Information Technology
named after Muhammad al-Khorezmi Ph.D.

Allamuratov Ikram Sharapatdinovich

Nukus branch of Tashkent University of Information Technology named after
Muhammad al-Khorezmi 2 nd year master of the information security specialist

Annotation: This article discusses symmetric and asymmetric encryption cryptography. Asymmetric encryption requires a lot of resources, while symmetric encryption has the problem of choosing a key. The advantages and disadvantages of symmetric and asymmetric encryption algorithms were given.

Keywords: cryptanalysis, cryptographic strength, symmetric, asymmetric encryption. Public key, private key.

ASIMMETRIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING TAHLILI

Aytanov Anvar

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Nukus filiali Ph.D.

Allamuratov Ikram Sharapatdinovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Nukus filiali Axborot xavfsizligi mutaxassisligi 2-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada simmetrik va assimetrik shifrlash kriptografiyasi muhokama qilinadi. Asimmetrik shifrlash juda ko'p resurslarni talab qiladi, simmetrik shifrlashda esa kalit tanlash muammosi mavjud. Simmetrik va assimetrik shifrlash algoritmlarining afzalliklari va kamchiliklari keltirildi.

Kalit so'zlar: kriptotahlil, kriptobardoshlik, simmetrik shifrlash, assimetrik shifrlash. Ochiq kalit, yopiq kalit.

Zamonaviy kriptografiya simmetrik va assimetrik bolib bo'linadi. Simmetrik shifrlash - oqim shifrlash, blok va kompozit uchun. Asimmetrik kriptografiya ko'proq resurslarni talab qiladi va simmetrik kriptografiyada kalitlarni samarali taqsimlash muammosi mavjud. Zamonaviy xavfsiz almashinuv tizimlari aralash kriptografiyadan foydalanishga asoslangan. Ayirboshlash seansining boshida tomonlar assimetrik kriptografiya orqali bir-birlariga maxfiy seans kalitlarini yuboradilar, keyinchalik ular yuborilgan ma'lumotlarni simmetrik ravishda shifrlash uchun ishlatiladi. Asimmetrik

kriptografiya tizimi kalitlarni simmetrik shifrlash tizimlarida tarqatish imkonini beradi.

Davlat va harbiy telekommunikatsiya tizimlari faqat simmetrik shifrlashdan foydalanadi (ko'pincha bir martalik kalitlardan foydalanadi). Buning sababi, ochiq kalit tizimlarining xavfsizligi qat'iy matematik jihatdan isbotlanmagan, ammo buning aksi ham isbotlanmagan.

Simmetrik shifrlash algoritmlari

Simmetrik shifrlash algoritmlari ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash muammosini hal qilish uchun mo'ljallangan. Hozirgi vaqtda ma'lumotlarni yashirish uchun kriptografik usullar intensiv qo'llaniladi. Qadim zamonlardan beri shifrlash himoyaning eng samarali shakli bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi.

Shifrlash deganda himoyalangan (ochiq) ma'lumotlarni shifrlangan (yopiq) shaklga - shifrlangan matnga [1] o'zaro o'zgartirish tushuniladi, bunda tajovuzkor unga to'liq kirishi mumkin emas. Shifrlash jarayonida kalitlardan foydalaniladi, ularning mavjudligi ma'lumotni shifrlash yoki shifrini ochish imkonini beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, shifrlash usulining o'zi sir saqlanishi shart emas, chunki uni bilishning o'zi shifrlangan matnni ochishga imkon bermaydi.

Zamonaviy kriptotizimlarni kalitlardan foydalanish usuliga ko'ra maxfiy kalitli (simmetrik) va ochiq kalitli (assimetrik) kriptotizimlarga aniq ajratish mumkin. Agar shifrlash va shifrni ochish uchun bitta kalit ishlatilsa, kriptotizim simmetrik deb ataladi.

Asimmetrik shifrlash algoritmlari

Ochiq kalitli kriptotizimlar odatda berilgan funktsiyaga teskari funktsiyani hisoblashning murakkab matematik muammosi asosida quriladi. Bunday funktsiyalar bir tomonlama deb ataladi, ya'ni. ularni qaytarish deyarli imkonsiz vazifadir. Shifrlash usulining mohiyati shundan iboratki, shifrlangan xabarning funktsiyasi qabul qiluvchi abonentning ochiq kaliti yordamida oldinga yo'nalishda hisoblanadi va shifrni ochishda (teskari funktsiyani hisoblashda) uning maxfiy kalitidan foydalaniladi. Kutish mumkinki, sanab o'tilgan talablarni qondiradigan matematik muammolar haqida juda kam narsa ma'lum va ulardan faqat bir nechtasi amalda qo'llaniladigan shifrlarni yaratish uchun ishlatilgan. Keling, bir qator eng mashhur ochiq kalit kriptotizimlarini ko'rib chiqaylik.

- RSA [1]. Katta butun sonni faktorizatsiya qilish (tub ko'paytuvchilarni hisoblash) masalasida qo'llaniladi. Katta sig'imli ikkita tub sonni ko'paytirish asosida tuzilgan [2]. Kriptografik maxfiylik va autentifikatsiya protokollarida keng qo'llaniladi.

- El-Gamal [3, 4]. Cheklangan maydondagi diskret logarifmlash masalasiga asoslangan [2]. Elektron raqamli imzo (ERI) standartlari DSS [5], GOST R34.10-94 [6] va boshqalarda qo'llaniladi.

• Elliptik egri chiziqlar [7]. Cheklangan maydondagi elliptik egri chiziqlarda diskret logarifmlash masalasiga asoslangan.

Faktorizatsiya va diskret logarifmlashning teskari masalalari to'liq qidiruvga yaqin usullar bilan hal qilinadi va raqamlar katta bo'lsa, ularni hisoblash qiyin. Ochiq kalitli kriptotizimlar asosan uchta sohada qo'llaniladi:

- axborotni yopish;
- raqamli imzo yordamida autentifikatsiya;
- ochiq kalitlarni ushlabdan himoyalangan taqsimlash (Diffie-Hellman kriptotizimi).

Asimmetrik kriptotizimlarning afzalliklari va kamchiliklari [5,6] da batafsilroq muhokama qilinadi.

Xesh funksiyalari

Taqlid va raqamli imzolarni yaratishda yaxlitlik va haqiqiylikni himoya qilish protokollari ixtiyoriy uzunlikdagi ma'lumotlar blokidan ma'lum miqdordagi bitlar bilan qiymatni olish imkonini beradigan kriptografik "siqish" xesh funksiyalaridan foydalanadi. Elektron raqamli imzo hajmini kamaytirish va uni yaratish va tekshirish vaqtini qisqartirish uchun u odatda dastlabki xabarlardan ancha qisqaroq bo'lgan xesh qiymatlarga qo'llaniladi. Kriptografik xesh-funksiyalarga bir qator talablar qo'yiladi, bu esa raqamli imzolarni soxtalashtirishni qiyinlashtirishga qaratilgan bo'lib, bunda xesh-funksiya qiymati va natijada raqamli imzo o'zgarishsiz qoladigan ma'lumotlar blokining bunday modifikatsiyasini topadi. Eng ko'p ishlatiladigan xesh-funksiyalar tsiklik takrorlanadigan almashtirishlar va almashtirishlar tizimiga asoslanadi (hosil qilingan xesh qiymatining bitlardagi uzunligi qavs ichida ko'rsatilgan):

- MD5 (128);
- SHA-1 (160);
- ГОСТ (256).

Ochiq kalitli kriptografik himoya yoki asimmetrik kriptotizimlar 70-yillarning oxiridan boshlab ayniqsa keng qo'llanilsa ham, ular juda jiddiy kamchilikka ega - yani juda past tezlikda ishlashi. Shu munosabat bilan amalda odatda birlashgan kriptografik himoya sxemasidan foydalaniladi. Ulanishni o'rnatish va tomonlarni autentifikatsiya qilishda "ochiq kalit" kriptografiyasidan foydalaniladi, so'ngra simmetrik shifrlash uchun seans kaliti yaratiladi, bu esa abonentlar o'rtasidagi barcha trafikni yopadi. Seans kaliti ochiq kalit yordamida ham tarqatiladi.

1-rasm. Asimmetrik kriptotizim algoritmi sxemasi

Jadval 1. Assimetrik kriptotizimlar

Usul nomi	Sindirish usuli	Kriptobardoshlik MIPS	Eslatma
RSA	katta tub sonlarni faktorizatsiya qilish	1300 bitli kalit uchun $2.7 \cdot 10^{28}$	1977 yilda Ron Rivest, Adi Shamir va Leonard Eidelman tomonidan ishlab chiqilgan. Ko'pgina standartlarga kiritilgan
LUC	katta tub sonlarni faktorizatsiya qilish		
El-Gamal (Эль-Гамаль)	chekli maydonda diskret logarifmni topish	bir xil kalit uzunligi bilan kriptobardoshlik quvvati RSA ga teng	ElGamal tomonidan ishlab chiqilgan. DSA standart DSS ning raqamli imzo algoritmidan foydalaniladi
Elliptik tenglamalar	elliptik tenglamalarni yechish	kriptobardoshlik quvvati va ishlash tezligi RSA dan yuqori	Zamonaviy yo'nalish. Ko'pgina etakchi matematiklar tomonidan ishlab chiqilgan

RSA usuli hozirda axborot xavfsizligi tizimlarida de-fakto standarti bo'lib, X.509 standartida CCITT (Xalqaro telegrafiya va telefoniya bo'yicha maslahat qo'mitasi) tomonidan tavsiya etilgan. RSA ko'pgina xalqaro standartlarda (S-HTTP, PEM, S-MIME, S/WAN, STT, SSL, PCT, SWIFT, ANSI X.9.31 va boshqalar) qo'llaniladi, kreditda tarmoq protokollarini himoya qilish uchun operatsion tizimlarda kartalarga xizmat ko'rsatish tizimlarida foydalaniladi.

RSA va El-Gamal usullari bo'yicha juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib borildi, ularni kriptotahlil qilish va hujumlardan himoya qilishning ko'plab usullari o'rganildi va kalit uzunligi va boshqalarga qarab kriptobardoshligi parametrlariga qarab batafsil hisoblab chiqilgan. Ikkala usul ham bir xil kriptobardoshlikka (bir xil kalit uzunligi bilan) va taxminan bir xil tezlikka ega. Elliptik egri usuli sinovdan o'tayotganini va RSA va El-Gamal usullari kabi ko'plab xakerlik urinishlariga duchor etilmaganligini hisobga olsak, shifrlash tizimlarida oxirgi ikkitasidan foydalanish afzalroq ko'rinadi. Bu algoritmlarning batafsil tavsifi [1, 7] da keltirilgan.

Elektron raqamli imzo

Agar bir-biriga ishonmaydigan yoki bir-biriga qarshi qaratilgan harakatlarni amalga oshirishdan manfaatdor bo'lgan tomonlar (bank va mijoz, do'kon va xaridor) o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi amalga oshirilsa, assimetrik shifrlash usullaridan, shuningdek, raqamli imzo usulidan foydalanish kerak.

Bu nafaqat maxfiylikni, balki xabarning yaxlitligini (xabarni almashtirish yoki undagi biror narsani o'zgartirish mumkin emasligi), shuningdek, mualliflik huquqini ham ta'minlash kerak. Bundan tashqari, xabar muallifining imzolangan xabarni yuborishdan bosh tortishining oldini olish kerak. Hujjatning elektron imzosi uning haqiqiylikni aniqlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, kriptografik choralar quyidagi zararli harakatlardan himoya qiladi:

- rad etish (renegade) – A abonent B ga xabar yubormaganligini e'lon qiladi, garchi u haqiqatda ham yuborgan;
- o'zgartirish (qayta ishlash) – B abonent hujjatni o'zgartiradi va ushbu hujjatni (o'zgartirilgan) A abonentidan olganligini da'vo qiladi;
- almashtirish – B abonent hujjatni (yangi) hosil qiladi va uni A abonentidan olganligini bildiradi;
- faol ushlab olish – buzg'unchi (tarmoqqa ulangan) hujjatlarni (fayllarni) ushlab oladi va ularni o'zgartiradi;
- “maskarad” – B abonent A abonent nomidan hujjat yuboradi;
- takrorlash – B abonent A abonent B abonentiga yuborgan avval uzatilgan hujjatni takrorlaydi.

Yuqoridagi barcha turdagi zararli harakatlar katta zarar keltiradi. Bundan tashqari, zararli harakatlar ehtimoli kompyuter texnologiyalariga bo'lgan ishonchni susaytiradi. Autentifikatsiya muammosini kriptografik yondashuv asosida maxsus algoritmlar va dasturlarni ishlab chiqish orqali hal qilish mumkin.

Autentifikatsiya algoritmi va texnologiyasini tanlashda yuqoridagi barcha turdagi zararli harakatlardan (tahdidlardan) ishonchli himoyani ta'minlash kerak. Biroq, klassik (bitta kalitli) kriptografiya doirasida yuqoridagi barcha turdagi

tahdidlardan himoya qilish qiyin, chunki maxfiy kalitga ega bo'lgan tomonlardan birining zararli harakatlarining asosiy ehtimoli mavjud.

Hech kim abonentga, masalan, har qanday hujjatni yaratishga, uni mijoz va bank uchun umumiy bo'lgan mavjud kalit yordamida shifrlashga, keyin esa ushbu hujjatni qonuniy uzatuvchidan olganligini e'lon qilishga to'sqinlik qila olmaydi. Ikki kalitli kriptografiyaga asoslangan sxemalardan foydalanish samarali. Bunda har bir uzatuvchi abonent o'zining maxfiy imzo kalitiga, barcha abonentlar esa uzatuvchi abonentlarning maxfiy bo'lmagan ochiq kalitlariga ega bo'ladi.

Xulosa.

Ushbu ochiq kalitlarni bizga uzatuvchi abonent imzosining haqiqatini baholashga imkon beruvchi, lekin maxfiy imzo kalitini tiklashga imkon bermaydigan tekshirish munosabatlari to'plami sifatida talqin qilish mumkin. Uzatuvchi abonent o'zining shaxsiy kaliti uchun faqat javobgardir. Undan boshqa hech kim to'g'ri imzo hosil qila olmaydi. Uzatuvchi abonentning maxfiy kaliti shaxsiy muhr sifatida ko'rib chiqilishi mumkin va egasi ruxsatsiz shaxslarning unga kirishini har tomonlama cheklashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shannon C.E. Communication Theory of Secrecy Systems. Bell Systems Technical Journal 28, 1949, p. 656 - 715.
2. Federal Information Processing Standards Publication 46-2. Data Encryption Standard (DES). NIST, US Department of Commerce, Washington D.C, 1993.
3. ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования.
4. Bruce Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C. John Willey & Sons, 1994.
5. Nechvatal James. Public-Key Cryptography. NIST, Gaithersburg, 1990.
6. Weiner M. Efficient DES key search : Technical Report TR-244, School of Computer Science, Carleton University, 1994.
7. Odlyzko A.M. The Future of Integer Factorization. Cryptobytes, RSA Laboratories.- vol. 1, N 2, 1995, p. 5 - 12.